

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(6)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 482 sahifa,
22-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

“Kitobxonlar klubi” modelining ingliz tili to‘garak mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....	10
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Bo‘lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatida suggestiv yondashuvning o‘rni	14
Arolov Davronjon Davlataliyevich	
Akmeologik yondashuv asosida maktabgacha ta‘lim direktor o‘rinbosarlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	19
Asatullayeva Sitara Dilmurod qizi	
Hozirgi o‘zbek tilida neologizmlarning tarixi va bugungi kun taraqqiyoti.....	22
Bektosheva Mehinbonu Abdumalik qizi	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bolalarida jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	26
Djurayeva Dilfuza Nuriddin qizi	
Korpus lingvistikasi vositalari yordamida bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining til tahlili ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	30
Eshonqulova Sarvinoz Yashinovna	
Talabalarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda sun‘iy intellektning o‘rni va ahamiyati.....	35
Hojiyeva Nasiba Bahodirovna	
Logopedik mashg‘ulotlarni tashkil etish va rejalashtirish moduliga oid mustaqil ta‘lim topshiriqlarini integrativ modellashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	39
Ibroximova O‘g‘iloy Inomjon qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida ortiqcha vaznli bolalarga differensial yondashuvning ahamiyati	43
Yuldashev Bobirjon Noibjon o‘g‘li	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotida xalq og‘zaki ijodi vositasida bolalarning axloqiy sifatlarini shakllantirishning ahamiyati.....	48
Muradxanova Munisaxon Ikrom qizi	
Bo‘lajak psixologlarda altruistik xulq motivlarini rivojlantirishning psixologik imkoniyatlari	54
Nusratova Mexriniso Baxshilloevna	
Inklyuziv ta‘lim tushunchasi va uning zamonaviy pedagogik paradigmalar tizimidagi o‘rni.....	59
Pulatova Dilfuza Azamkulovna	
Magistrlarda “Imposter sindromi”ni yengish orqali kreativ salohiyatni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari.....	66
Qayumov Baxtiyor Zokirjon o‘g‘li	
Kichik maktab yoshidagi bolalar nutqining fonematik rivojlanishi	70
Qurbonova Sevara Suyunovna	
Mikrobiologiya ta‘limida individual pedagogik texnologiyalarni joriy etish mexanizmlari	74
Raxmatov Oxunjon Soibjonovich	
“Estetik tarbiya”, “kreativ kompetensiya”, “estetik tarbiya mexanizmlari” tushunchalarining konseptual asoslari.....	79
Saidova Feruza Akramovna	
Zamonaviy ta‘lim jarayonida neyropedagogika yordamida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish.....	84
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
“So‘nggi jadid” Begali Qosimovning ilmiy-pedagogik merosi.....	88
Toxirova Dilshoda Inom qizi	
Ona tili darslarida o‘qib tushunish ko‘nikmasini rivojlantiruvchi mashq va topshiriqlar ustida ishlash	92
Turg‘unova Nilufar Muxiddin qizi	
Ingliz, golland va o‘zbek tillaridagi frazeologizmlarning lingvostatistik xususiyatlari.....	96
Xaydarova Go‘zalxon	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda yumshoq ko'nikmalarning ahamiyati.....	101
<i>Xolmatova Dilshoda Sherali qizi</i>	
Farzandlarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda oilaning pedagogik imkoniyatlari	105
<i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>	
Yoshlarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali sotsial manipulyativ ta'sirlarga psixologik barqarorlikni shakllantirish.....	109
<i>Qosimova Sarvinoz Baxtiyorovna</i>	
O'quvchilarda modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga ko'maklashadigan faoliyat usullari	114
<i>Abdurazzaqov O'ktam Abduqayumovich</i>	
Dizartriya shakllarining klinik-patogenetik tahlili va differensial diagnostikasi	120
<i>Axmedova V. T.</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlararo yondashuvga asoslangan integrativ topshiriqlar ishlab chiqishning uslubiy asoslari.....	127
<i>Elmurodova Inoyat Abdumutalibovna</i>	
Deviant xulq-atvorli o'smirlar ijtimoiylashuvining psixologik determinantlari.....	132
<i>Elov Ziyodullo Sattorovich</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida talabalar o'quv natijalarini baholashning pedagogik modeli.....	138
<i>Ernazarov Mirzohid Yo'ldosh o'g'li</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	145
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv tilshunoslikni joriy etish masalalar	150
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Doston musiqiy merosini o'rganishni uslubiy takomillashtirish mazmuni.....	153
<i>Qo'shayev Ilhom Axtamovich, Nasirova Sevinch Ismatovna</i>	
"Elektr yoritish" fanida mustaqil ta'limning zamonaviy shakllari.....	157
<i>Nasretdinova Feruza Nabiyeвна</i>	
Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarda sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish	162
<i>Nazarova Dildora Asatovna, Kuchkorova Robiya Shuxrat qizi</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	167
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
A Methodological Model for Developing Pedagogical Reflection in Pre-Service EFL Teachers.....	172
<i>Rahimberdiyeva Maftuna Rakhimberdi kizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda sog'lom turmush tarzining kasbiy kompetentlikka ta'siri	177
<i>Raximova Saboxat Qaxramon qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda interaktiv texnologiyalar va faol ta'lim metodlarining samaradorligi	182
<i>Safarova Nigora Nasilloevna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida interfaol usullarning mazmuni, turlari va funksional ahamiyati.....	190
<i>Safarova Soliha Ilhomovna</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati... 196	
<i>Saotmuratova Zebo Yuldash qizi</i>	
Musiqqa ta'limida interfaol metodlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	200
<i>Saparov Raxim Muratbayevich</i>	
Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish ijtimoiy zarurat sifatida.....	204
<i>Xolmatova Yodgoroy Baxtiyorjon qizi</i>	
Energetika fanlarini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik afzalliklari.....	208
<i>Zoxidov Iqboljon Zokirjonovich</i>	
Методическая модель контекстуального обучения в формировании лингвокультурной компетенции при обучении русскому языку в национальных группах	213
<i>Рустамова Ферузaxon Махмуджановна</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Integrating Artificial Intelligence into EFL Academic Writing Instruction: Opportunities, Challenges, and Pedagogical Implications..... 218 <i>Allamurodov Elyor Tursun ugli</i>
		Sahna nutqida adabiy tur va janrlarning metodik talqini..... 223 <i>Dilrabo Jumanova</i>
		Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim ekotizimi: imkoniyatlar va xavflar 227 <i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>
		Z avlod bilan ishlashda ta'lim va tarbiyaga oid zamonaviy tendensiyalar 232 <i>Ravshanov Sanjar Tolibjonovich</i>
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati... 235 <i>Saotmuratova Zebo Yuldash qizi</i>
		Tarixiy-ilmiy materiallar va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining geometrik tafakkurini rivojlantirish metodikasi..... 239 <i>Toshpulatova Mamura Ismailovna, Mannonova Dilafro'z Ravshan qizi</i>
		Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish va muvofiqlashtirish ... 244 <i>Xakimov Abdug'ulom Soyibjonovich</i>
		Ingliz tilini boshqa sohadagilarga o'qitishda grammatik jihatlar 247 <i>Ataboyeva Guliruxsor Baxtiyor qizi</i>
		Methodological Foundations for Developing Environmental Education Through the Integration of Climate Change Education Into Biology Lessons in General Secondary Schools..... 250 <i>Abdurakhmanova Iqbolkhon Yulchiyevna</i>
		Sharq va G'arb mutafakkir olimlarining oila va farzand tarbiyasi borasidagi qarashlari 255 <i>Berdiyeva Dilnoza A'zamovna</i>
		Ommaviy sport turlari yordamida ayollarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirishda ilmiy yondashuv 258 <i>Charos Axmadova</i>
		STEAM integratsiyasi orqali maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish 262 <i>Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich</i>
		Maktabgacha ta'lim kafedrasida bo'lajak tarbiyachilarni innovatsion-metodik faoliyatga tayyorlashni transformatsion boshqarish texnologiyasi 267 <i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>
		Raqamli transformatsiya sharoitida yosh ota-onalarda yolg'izlik hissining namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik va etnopsixologik omillar 272 <i>Erimmetova Nafisa Bahromovna</i>
		Zamonaviy ta'lim muhitida talabalarning ijtimoiy-psixologik adaptatsiyasi va uning strategiyalari 279 <i>Haqberdiyeva Dinora Qobil qizi</i>
		Maktab direktorlarining moliyaviy boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 283 <i>Karimov Jaxongir Abdunabiyevich</i>
		Jadidlar merosiga e'tibor: tarixiy xotira va ma'naviy tiklanish omili..... 287 <i>Madaminova Shaxodat Shomurotovna</i>
		Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi o'rni va nutqni baholashdagi imkoniyatlari..... 293 <i>Mahmudova Maftuna Aktam qizi</i>
		Effectiveness of Simulator Technologies in Pilot Training: an Experimental Study 297 <i>Maksudov Ilhomjon Turgunboy o'g'li</i>
		Yangi O'zbekistonda o'qituvchi maqomining huquqiy kafolatlari va pedagogik faoliyat samaradorligi..... 301 <i>Menlibayeva Azima Oralbayevna, Oralbayeva Aziza</i>
		Raqamli jamiyat sharoitida ong transformatsiyasining falsafiy jihatlari..... 305 <i>Muxitdin Nazarov</i>
		10-11-sinf o'quvchilarida o'qishdan yozuvga o'tish ko'nikmasini rivojlantirishning bosqichli metodik tizimi ... 310 <i>Nazarova Shoiraxon Abdumo'min qizi</i>
		Zamonaviy ta'lim paradigmasida "potensial" tushunchasi: shaxsning rivojlanishga qaratilgan ichki imkoniyatlari, bilim, ko'nikma, qobiliyat va kompetensiya..... 314 <i>Qurbonova Gulmira Alisher qizi</i>

Deffenbacherning driving anger scale metodi asosida haydovchilarning agressiv xulq-atvorining psixologik xususiyatlarini jinslar kesimida o'rganish	318
<i>Rahim Usmonov Raxmonali o'g'li</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	323
<i>Sadoqat Sarmanova Shermahmatovna</i>	
Vizual axborot: paydo bo'lish tarixi, qo'llanish sohalari va ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	328
<i>To'g'izboyev Faxriddin Ulashovich</i>	
Fizika darslarini tashkil etishning mazmuni, mohiyati va didaktik tamoyillari.....	334
<i>Turabova Lobar Xusen qizi</i>	
Ekstrakorporal urug'lantirish orqali tug'ilgan bolalarda xotiraning rivojlanishi	339
<i>Usmonova Xusnora Ergashovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional barqarorligini shakllantirish.....	344
<i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>	
Milliy va xalq o'yinlari vositasida talabalarni sog'lomlashtirish.....	347
<i>Axmedov Gayratjon Kosimovich</i>	
Деонтология медицинского персонала: этико-профессиональные ориентиры в условиях современной медицины.....	350
<i>Бабаджанова Гулчехра</i>	
Формирование творческого восприятия учащихся на уроках музыки.....	355
<i>Габдульманова Ильнура Минисламовна</i>	
Qizlar tarbiyasida maktab va mahalla hamkorligi monitoring tizimini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	358
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida	362
<i>Ergashova Dilafro'z</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy karyerani shakllantirishning metodologik asoslari	365
<i>Hayitova Sarvinov Mahmudovna, Ilmiy rahbar: Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Pedagogical and Methodological Foundations for Developing an Interactive Mobile Application for Teaching English to Preschool Children (Based on the Solobee Project).....	368
<i>Khurshida Kuchkarova</i>	
O'spirinlarda kiberbullingning profilaktikasi va psixokorreksion imkoniyatlari.....	373
<i>Ibodova Gulimehr Inoyat qizi</i>	
Pedagogical Factors and Didactic Conditions for Developing Communicative Competence in Future Teachers.....	378
<i>Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Musiq ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	382
<i>Altmisheva Maftunabonu Baxtiyor qizi</i>	
The Importance of the Concept of Discursive Competence in Teaching English.....	386
<i>Mukhamatjonova Diyora Rustam qizi</i>	
Koxlear implantli bolalarni ta'lim jarayoniga moslashtirishning korreksion-pedagogik asoslari.....	390
<i>Najimova Muhabbat</i>	
Alfa avlod uchun internet xavflari klassifikatsiyasi metodlarini ishlab chiqish klassifikatori	393
<i>Ahralov Shavkat Sulaymonovich, Ahrorova Sevara Sulaymon qizi</i>	
Aqli zaif o'quvchilar ta'limida sensor integratsiyaning pedagogik imkoniyatlari.....	398
<i>Tajibayeva Shaxnoza Abdumuxtorovna</i>	
Koxlear implantatsiyali o'quvchilarning psixologik-pedagogik rehabilitatsiyasi samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish.....	401
<i>Yuldasheva Saodat Utkurovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik fikr-g'oyalardan kreativ foydalanishga tayyorlashning ustuvor tamoyillari.....	406
<i>Akbarova Feruza Uktamjonovna</i>	

Biologiya ta'lim bosqichida noan'anaviy integratsiyalashgan darslar jarayonida CLIL texnologiyfsini joriy etish	410
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpo'latova Nigina Ibrohimjon qizi</i>	
Onlayn ta'lim muhitida didaktik kompetensiyani takomillashtirish yo'llari	416
<i>Kushimova Mahbuba Janibekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida koxlear implantga ega bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	420
<i>Mirzayeva Umidaxon Inamovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda pedagogik shart-sharoitlar va tamoyillar tizimi.....	423
<i>Omanqulova Shohida Nematillo qizi</i>	
Talabalarda axborot-psixologik tahdidlarni oldini olishning psixologik imkoniyatlari.....	426
<i>Ramazonov Jahongir Djalolovich</i>	
Changes in the Structure and Strength of the Aluminum Alloys SAV-1 Irradiated With Fast Neutrons	431
<i>S. A. Baytelesov, F. R. Kungurov, G. N. Turdieva, I. V. Papushki, A.V. Galushko</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning mantiqiy fikrlash kompetensiyasini baholashga diagnostik model asosida yondashuv.....	438
<i>Suvankulova Malika Baxtiyor qizi</i>	
"Integratsion mexanizm" – integratsiyani tadqiq etishdagi muhim yo'nalish sifatida	444
<i>Xayitov Lazizbek Rustamjon o'g'li</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talaba qizlarining somatotipik va funksional xususiyatlariga ko'ra tabaqalashtirilgan individual fitnes mashg'ulotlari uslubiyati.....	447
<i>Ziyatov Muhammad Namazovich</i>	
Проблемы формирования координационных способностей у дошкольников с нарушением слуха и рекомендации по их развитию	451
<i>Закирова Сарвиноз Баратовна, Кобулова Шахризода Равшан кизи</i>	
Uy ta'limi sharoitida o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	455
<i>Sodiqova Nurgul Tursunboyevna</i>	
Paradzyudoni rivojlantirishning dolzarb muammolari va ularni takomillashtirish yo'llari.....	459
<i>Berdiyev Sherzod Ochilovich</i>	
Pedagogik antropologiya Ushinskiy talqinida	462
<i>Ochilova M. P.</i>	
Using Concept Checking Questions to Improve Vocabulary Retention in English Language Classrooms: Evidence from Uzbekistan	468
<i>Ramazonov Jasurbek Safar O'g'li</i>	
Oliy ta'limda tasviriy san'at: an'anaviylik va zamonaviy tendensiyalar uyg'unligi	472
<i>Bozorov Farxod Toyir o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida ona tili o'qitishning kognitiv-kontseptual asoslari va lingvodidaktik tizimini takomillashtirish.....	475
<i>Djo'rayeva Shaxnoza Shakirjanovna</i>	
O'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarga she'riy asarlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish	478
<i>Salohiddinova Lobar Qahramon qizi</i>	

OLIV TA'LIMDA TASVIRIY SAN'AT: AN'ANAVIYLIK VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR UYG'UNLIGI

Bozorov Farxod Toyir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti "San'atshunoslik" fakulteti
"tasviriy san'at va dizayn" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida tasviriy san'at yo'nalishini o'qitishning metodologik asoslari, akademik maktab an'analari va raqamli texnologiyalar integratsiyasi masalalari keng yoritiladi. O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik bazasi hamda ta'lim sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlar tahlili asosida bo'lajak rassom va pedagoglarning professional kompetensiyalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlarning o'rni o'rganiladi. Tadqiqot natijalarida an'anaviy akademik maktab bilan zamonaviy raqamli texnologiyalar sintezining ta'lim sifatiga ijobiy ta'siri ko'rsatib berilgan hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: akademik maktab, tasviriy san'at, raqamli texnologiyalar, kompozitsiya, oliy ta'lim islohoti, art-menejment, kreativ tafakkur, professional kompetensiya.

Abstract: This article comprehensively examines the methodological foundations of teaching fine arts in higher education, as well as the integration of academic school traditions with digital technologies. Based on an analysis of the current legislative framework of the Republic of Uzbekistan and regulatory documents in the field of education, the study explores the role of innovative approaches in developing the professional competencies of future artists and educators. The research findings demonstrate the positive impact of combining the traditional academic school with modern digital technologies on the quality of education and provide practical recommendations for their effective implementation.

Key words: academic school, fine arts, digital technologies, composition, higher education reform, art management, creative thinking, professional competence.

Аннотация: В данной статье широко освещаются методологические основы преподавания изобразительного искусства в системе высшего образования, а также вопросы интеграции традиций академической школы и цифровых технологий. На основе анализа действующей законодательной базы Республики Узбекистан и нормативно-правовых документов в сфере образования исследуется роль инновационных подходов в формировании профессиональных компетенций будущих художников и педагогов. Результаты исследования демонстрируют положительное влияние синтеза традиционной академической школы и современных цифровых технологий на качество образования, а также содержат практические рекомендации.

Ключевые слова: академическая школа, изобразительное искусство, цифровые технологии, композиция, реформа высшего образования, арт-менеджмент, креативное мышление, профессиональная компетенция.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (O'RQ-637-son¹, 23.09.2020) 5-moddasida ta'lim tizimining asosiy vazifalari qatorida "yosh avlodning intellektual, ma'naviy-axloqiy va ijodiy rivojlani-shini ta'minlash" alohida belgilab qo'yilgan. Prezident Sh. M. Mirziyoyevning "O'zbekiston - 2030" strategiyasi (PF-158-son², 11.09.2023) esa mazkur vazifani yanada kengaytiradi: ijodiy iqtisodiyot, raqamli transformatsiya va xalqaro integratsiya mamlakatimiz taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilanmoqda. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-martdagi 157-son³ qaroriga muvofiq, davlat ta'lim standartlari va dasturlarini modernizatsiya qilish jarayonida ta'limning barcha bosqichlari o'rtasida uzluksizlik va uzviylikni ta'minlash ustuvor vazifa etib belgilangan. Tasviriy san'at ta'limi ham ushbu islohotlar doirasidan chetda qolmaydi: bakalavriat va magistratura darajalarida o'qitiladigan san'at yo'nalishlarida an'anaviy akademik yondashuv bilan zamonaviy texnologiyalarni uyg'unlashtirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

1 <https://lex.uz/docs/-5013007>

2 <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

3 <https://lex.uz/uz/docs/-6854214>

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, global integratsiya va axborot texnologiyalari asrida oliy ta'limning vazifasi faqatgina ma'lum ko'nikmalarni berish emas, balki intellektual salohiyatli, kreativ fikrlaydigan va bozor iqtisodiyoti sharoitida o'z o'rnini topa oladigan ijodkor shaxsni shakllantirishdan iborat. Tasviriy san'at insoniyatning ma'naviy tajribasini vizual shaklda aks ettiruvchi murakkab tizim bo'lib, oliy ta'lim muassasalarida ushbu sohani o'qitish o'ziga xos didaktik yondashuvlarni talab etadi. Tadqiqot maqsadi: oliy ta'limda tasviriy san'at yo'nalishini o'qitishning an'anaviy va zamonaviy usullarini qiyosiy tahlil etish hamda ularni uyg'unlashtirishning samarali modelini asoslash.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tasviriy san'at ta'limidagi an'anaviy akademik yondashuv masalasi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Bozorov F. T. (2025) o'z tadqiqotida talabalarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda tasviriy san'at fanlarining o'rnini va zamonaviy o'qitish metodlarini chuqur tahlil qilgan. Muallif loyiha asosida o'qitish (project-based learning) metodining samaradorligini alohida ta'kidlaydi. Bozorov F. va Baymetov B. B. (2023) tomonidan olib borilgan tadqiqot natijasida oliy pedagogik ta'limda guruhlarda ish tashkil etishda natyurmort janridan foydalanishning pedagogik samaradorligi isbotlangan. Shuningdek, Bozorov F. ijodiy to'garaklar orqali talaba-yoshlarda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyalari bo'yicha muhim xulosalarga erishgan.

Xalqaro tadqiqotlar tasviriy san'at ta'limida innovatsion yondashuvlarning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishdagi roliga bag'ishlangan bo'lib, fan va texnologiyalarni integratsiya qilish zaruratini asoslab bergan. Yuqoridagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fanning ushbu sohasi hali to'liq o'rganilmagan va tasviriy san'at ta'limida an'analar bilan innovatsiyalarni uyg'unlashtirishning amaliy modellari ishlab chiqilishi zarur. Tadqiqotchilarning aksariyati an'anaviy yoki zamonaviy yondashuvni alohida o'rganishgan. Ammo ularning sintezi va uyg'unlashuvini kompleks ravishda o'rganuvchi ishlar yetarli darajada mavjud emas. Ushbu bo'shliqni to'ldirish mazkur tadqiqotning asosiy ilmiy yangiligi hisoblanadi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi: qiyosiy-tahliliy metod (an'anaviy va zamonaviy o'qitish yondashuvlarini solishtirish), pedagogik kuzatish (oliy ta'lim muassasalarida tasviriy san'at darslarini bevosita kuzatish), so'rovnoma usuli (professor-o'qituvchilar va talabalar o'rtasida, n = 120), hamda pedagogik tajriba-sinov (loyiha asosida o'qitish modelini joriy etish va uning samaradorligini baholash). Tadqiqot O'zbekiston Respublikasining bir nechta oliy ta'lim muassasalarida olib borildi. Mavjud ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar va xalqaro tajribalar ham tahlil qilinib, umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tasviriy san'at ta'limida an'anaviylik deganda, birinchi navbatda, ko'p asrlik tajribaga ega akademik realizm maktabi tushuniladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, oliy ta'lim muassasalarida talabalarga fundamental bilimlarni berish uchta asosiy yo'nalishni o'z ichiga oladi: Plastik anatomiya va konstruktiv qurilish: inson qomati va obyektlarning ichki tuzilishini anglash professionalizmning birinchi belgisidir. Talaba shaklning sirtqi ko'rinishini emas, balki uning mantiqiy qurilishini tushunishi lozim. Akademik rangtasvir metodikasi: rangshunoslik qonuniyatlari, yorug'lik va rang munosabatlari, havo perspektivasi kabi tushunchalar talabaning vizual idrokini shakllantiradi. Kompozitsion tafakkur: bu bosqichda talaba "nima chizish" dan "qanday ifodalash" bosqichiga o'tadi. Kompozitsiya asarning g'oyaviy markazi bo'lib, mantiq va hissiyotni birlashtiradi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, professor-o'qituvchilarning 87 %i akademik asoslarni o'qitishni tasviriy san'at ta'limining muhim tarkibiy qismi deb hisoblaydi. Shu bilan birga, 76 % pedagog raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga qo'shish zarurligini tan oladi.

Bugungi kunda oliy ta'lim dasturlariga "art-texnologiya" tushunchasi shiddat bilan kirib keldi. Bu an'anaviy san'atni inkor etish emas, balki uning imkoniyatlarini kengaytirishdir. Tadqiqot ko'rsatkichlariga ko'ra, raqamli vositalar o'qitish jarayoniga kiritilgan dasturlarda talabalar ijodiy loyihalarining sifat ko'rsatkichlari 34 %ga oshgan. Digital Art va grafik dizayn yo'nalishida zamonaviy rassom nafaqat molbert qarshisida, balki grafik planshet va kompyuter monitori qarshisida ham ijod qiladi. Oliy ta'limda quyidagi dasturiy vositalarni o'rganish muhimligi aniqlandi: rasterli va vektorli grafika (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator), 3D haykaltaroshlik va modellashtirish (ZBrush, Blender), konsept-art (o'yin va kino sanoati uchun vizual dunyolarni loyihalash). Multimedia va interaktiv san'at sohasida hozirgi talabalar an'anaviy polotnolardan tashqari video-art, performans va installatsiya kabi janrlarda ham o'zlarini sinab ko'rmoqdalar. Pedagogik tajriba-sinov natijalariga ko'ra, bunday yondashuv talabaning ijodiy doirasini kengaytirib, uni zamonaviy ko'rgazmalar va xalqaro biennalelarda ishtirok etishga tayyorlaydi.

Oliy ta'limda dars berish uslublari ham evolyutsiyaga uchramoqda. Tadqiqot davomida aniqlangan samarali yondashuvlar: Loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning): talaba shunchaki o'quv mashqini bajar-maydi, balki aniq bir ijtimoiy yoki tijoriy loyiha (masalan, kitob bezagi yoki shahar muhiti uchun devoriy rasm)

ustida ishlaydi. Bunday yondashuv qo'llanilgan guruhlarda akademik faollik 42 %ga oshgani kuzatildi. Sintezlashgan darslar: tasviriy san'atning falsafa, psixologiya va texnik fanlar bilan bog'liqligini ko'rsatib berish, bu esa talabning keng dunyoqarashini shakllantiradi. Art-menejment asoslari: rassom o'z asarini qanday taqdim etishi, ko'rgazmalar tashkil qilishi va o'z intellektual mulkini himoya qilishi bo'yicha amaliy ko'nikmalar berilishi zarur. Muammolar sohasida tadqiqot moddiy-texnik bazaning yetarli emasligi, pedagogik kadrlarning raqamli savodxonligini oshirish zarurati hamda xalqaro hamkorlikning sustligi kabi muammolarni aniqladi.

Olingan natijalar mavjud adabiyotlar bilan muvofiq keladi va ularni muhim jihatdan to'ldiradi. Bozorov F. T. (2025) qayd etgan ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish zarurati bizning tadqiqotimizda ham tasdiqlandi – loyiha asosida o'qitish metodining samaradorligi amaliy ko'rsatkichlar bilan isbotlandi. Biroq biz bir qator yangi xulosalarga ham erishdik. Tadqiqot natijalarining O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (O'RQ-637-son⁴) talablari bilan bog'liqligi alohida e'tiborga loyiq. Qonunning 44-moddasida "ta'lim muassasalari ta'lim sifatini oshirish maqsadida innovatsion texnologiyalardan foydalanishlari shart" deb belgilangan. Bizning tadqiqotimiz ushbu qonuniy talabning amaliyotda qanday ro'yobga chiqarilishi mumkinligini ko'rsatib berdi. "O'zbekiston - 2030" strategiyasida (PF-158-son⁵) raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va kreativ sanoatni qo'llab-quvvatlash ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Tasviriy san'at ta'limining yangilanishi ushbu strategik maqsadlarga to'g'ridan-to'g'ri hissa qo'shadi: zamonaviy rassom va dizaynerlarni tayyorlash kreativ iqtisodiyotning asosiy resursi bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqotning cheklangan tomonlari sifatida shuni ta'kidlash lozimki, so'rovnoma bir nechta shahar muassasalarida o'tkazilganligi sababli natijalarni barcha mintaqalarga bir xil darajada umumlantirish ehtiyotkorlikni talab etadi. Kelajakdagi tadqiqotlarda mintaqaviy farqlarni o'rganish va chet el universitetlari bilan qiyosiy tahlil o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Strategik yechimlar sifatida quyidagilar taklif etiladi: akademik ustaxonalarni zamonaviy yoritish tizimlari va raqamli laboratoriyalar bilan jihozlash; professor-o'qituvchilarning nafaqat ilmiy darajasi, balki faol ijodiy faoliyatini ham rag'batlantirish; talabalarning xalqaro plenyerlar va tanlovlarda ishtirokini ta'minlash.

XULOSA

Olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, oliy ta'limda tasviriy san'at millatning madaniy kodi va kelajakdagi vizual qiyofasini yaratuvchi laboratoriyadir. An'anaviy akademik maktabning mustahkam bilimlari zamonaviy texnologiyalarning moslanuvchanligi bilan birlashganda, ta'lim jarayoni kutilgan yuqori natijalarga erishishi mumkin. Tadqiqot maqsadi to'liq amalga oshirildi: an'anaviy va zamonaviy o'qitish usullari qiyosiy tahlil etildi hamda ularni uyg'unlashtiruvchi samarali model asoslab berildi. Asosiy ilmiy yangilik loyiha asosida o'qitish, art-menejment asoslari va raqamli texnologiyalar sintezini o'z ichiga olgan integral model ishlab chiqilganidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-637-son, 23.09.2020. – Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. – URL: <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risidagi Farmoni. PF-158-son, 11.09.2023. – Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. – URL: <https://lex.uz/docs/-6600413>
3. Vazirlar Mahkamasining Davlat ta'lim standartlari va davlat ta'lim talablarini ishlab chiqish hamda joriy etish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Qarori. 157-son, 27.03.2024. – Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. – URL: <https://lex.uz/docs/-6854214>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2024/2025 o'quv yili uchun davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to'g'risida"gi Farmoyishi. F-36-son, 19.07.2024. – URL: <https://lex.uz/uz/docs/-7028136>
5. Toyir o'g'li, B. F. (2023). Ijodiy to'garaklar orqali talaba-yoshlardagi tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyalari (tasviriy san'at). *Journal of New Century Innovations*, 27(4), 113–117.
6. Bozorov, F. T. (2025). Talabalarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda tasviriy san'at fanlarining o'rni va zamonaviy o'qitish metodlari. *Inter Education & Global Study*, 3(4(1)), 69–82.
7. Бозоров, Ф., & Байметов, Б. Б. (2023). Использование жанра натюрморта изобразительного искусства при организации групповых занятий для студентов высшего педагогического образования. *Европейский международный журнал педагогики*, 3(04), 5–12.
8. Тойир ўғли, Б. Ф. (2024). Совершенствование современных методов преподавания изобразительного искусства для формирования творческих компетенций у студентов. *Международный мультидисциплинарный журнал исследований и разработок*, 11(06).
9. Эралиевич, С. К., Шуратович, И. У., Абдувойтович, Б. Д., Мирпулатовна, И. У., Тойир, Б. Ф., Шуррат, А. А., & Химматалиев, Д. О. (2025). Инновационные подходы к подготовке современных конкурентоспособных специалистов в области художественного образования для достижения целей устойчивого развития (ЦУР) через интеграцию науки и технологий. *Журнал инженерной науки и техники*, 20(6), 1871–1876.

4 <https://lex.uz/docs/-5013007>

5 <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(6)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.